

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**СЕМИЗЛИКНИНГ ЮРАК ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИ ВА УНИ ЗАМОНАВИЙ ЖАРРОҲЛИК
УСУЛЛАРИ ОРҚАЛИ ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ ТАҲИЛИ****Бозоров Ш.Т., Хайдаров А.Б., Мухитдинов Н.Ш.**

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Семизлик жаҳон миқёсидаги жиддий соғлиқ муаммоларидан бири бўлиб, юрак-қон томир тизимига салбий таъсир кўрсатади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташиклоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, 2030 – йилга бориб, дунё аҳолисининг қарийб 45 фоизи семизликка дучор бўлиши мумкин. Семизлик гипертония, юрак етишмовчилиги ва метаболик синдром каби касалликларнинг ривожланиши хавфини оширади. Ортиқча тана вазни юрак юкланишини кучайтириб, юрак мушакларининг қисқариши қобилиятини пасайтиради ва атеросклероз жараёнини тезлаштиради. Семизликни жарроҳлик йўли билан даволаш кенг қўлланилаётган самарали усуллардан бири бўлиб, ошқозон ҳажминини кичрайтириши орқали беморларга сезиларли вазн йўқотиши имконини беради. Бу амалиёт метаболик параметрларни яхшилашга ёрдам бериб, қон босимини пасайтиради, инсулин сезувчанлигини оширади ва юрак-қон томир тизимига тушадиган босимни камайтиради. Клиник тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ошқозон ҳажминини кичрайтириши юракнинг функционал ҳолатини яхшилаш, юрак етишмовчилиги ривожланиши хавфини камайтириши ва беморларнинг умумий ҳаёт сифатини оширишида муҳим роль ўйнайди.

Калит сўзлар: Семизлик, слив гастректомия, минигастрошунтлаш, гипертония, тана массаси индекси (ТМИ), юрак-қон томир касалликлари, метаболик синдром.

**THE IMPACT OF OBESITY ON CARDIAC FUNCTION AND ANALYSIS OF THE RESULTS OF
ITS TREATMENT USING MODERN SURGICAL METHODS****Bozorov Sh.T., Haydarov A.B., Mukhitdinov N.Sh.**

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. Obesity is one of the serious global health issues, adversely affecting the cardiovascular system. According to data from the World Health Organization (WHO), by 2030 nearly 45% of the world's population may suffer from obesity. Obesity increases the risk of developing conditions such as hypertension, heart failure, and metabolic syndrome. Excess body weight heightens the workload on the heart, reduces the contractile capacity of the heart muscles, and accelerates the process of atherosclerosis. Bariatric surgery is one of the widely used and effective methods for treating obesity. By reducing the size of the stomach, this procedure enables patients to lose a significant amount of weight. It helps improve metabolic parameters, lowers blood pressure, enhances insulin sensitivity, and reduces the strain on the cardiovascular system. Clinical studies indicate that reducing the stomach size plays a crucial role in improving the functional state of the heart, lowering the risk of developing heart failure, and enhancing the overall quality of life for patients.

Keywords: Obesity, sleeve gastrectomy, mini gastric bypass, hypertension, body mass index (BMI), cardiovascular diseases, metabolic syndrome.

**ВЛИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА СЕРДЕЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЁ
ЛЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ ХИРУРГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ****Бозоров Ш.Т., Хайдаров А.Б., Мухитдинов Н.Ш.**

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. Ожирение является одной из серьезных проблем со здоровьем в мировом масштабе, оказывая негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году около 45% населения мира может столкнуться с ожирением. Ожирение увеличивает риск развития таких заболеваний, как гипертония, сердечная недостаточность и метаболитический синдром. Избыточная масса тела повышает нагрузку на сердце, снижает сократительную способность сердечной мышцы и ускоряет процесс атеросклероза. Хирургическое лечение ожирения является одним из эффективных методов, широко применяемых в медицинской практике. Уменьшение объема желудка позволяет пациентам значительно снизить вес, улучшая при этом метаболитические параметры, снижая артериальное давление, повышая чувствительность к инсулину и уменьшая нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Клинические исследования показы-

вают, что уменьшение объема желудка играет важную роль в улучшении функционального состояния сердца, снижении риска развития сердечной недостаточности и повышении общего качества жизни пациентов.

Ключевые слова: Ожирение, слив гастроектомия, мини гастрошунтирование, гипертония, индекс массы тела (ИМТ), болезни сердечно-сосудистой системы, метаболический синдром.

e-mail: shavkatjon.bozorov@mail.ru, a_xaydarov@icloud.com, nurmukhitdin@gmail.com

Кириш: Семизликнинг юрак фаолиятига таъсири ва замонавий жарроҳлик усуллари орқали даволаш масаласи сўнгги йилларда жуда муҳим аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Дунё бўйлаб семизлик билан боғлиқ юрак-қон томир касалликлари сони йил сайн ошиб бормоқда, ва бу касалликлар нафақат соғлиқни сақлаш тизимига, балки иқтисодий барқарорликка ҳам жиддий таҳдид солмоқда [5]. Семизликнинг юрак фаолиятига таъсири ҳақида олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, семизликнинг миқдори ва давомийлиги ортган сари, юрак касалликлари хавфи ортиб бормоқда. Масалан, сўнгги 10 йил давомида семизлик билан боғлиқ юрак ҳасталиги ривожланишининг даражаси дунё бўйлаб ўртача 10-15% га ошган. 2022 йилда жаҳон миқёсида семизликнинг юрак касалликларига бўлган таъсири билан боғлиқ 25 миллиондан ортиқ янги ҳолатлар аниқланган [2].

Бу ҳолат, айниқса, юқори ТВИ(БМИ Body Mass Index) кўрсаткичларига эга бўлган беморлар учун хатарли бўлиб, улар юрак етишмовчилиги, гипертония, ва инфаркт хавфи остида қолишади. Бундай шароитда, семизликни даволашнинг самарали усуллари ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда замонавий жарроҳлик усуллари, жумладан, қорин бўшлиғига амалга оширилаётган лапараскопик жарроҳлик (Слезе гастроектомия ва Минигастрошунтлаш) аралашувлар, семизликни даволашда юқори самарадорликни кўрсатмоқда. Шу боис, семизликни даволашда жарроҳликнинг роли кундан-кунга ортиб бормоқда ва бу соҳада амалга оширилаётган илмий тадқиқотлар муҳим ижтимоий ва тиббий аҳамиятга эга [3]

Мақсад: Семизликнинг юрак фаолиятига таъсирини ўрганиш ва замонавий жарроҳлик усуллари орқали семизликни даволашнинг самарадорлигини таҳлил қилиш. Тадқиқотимиз , семизликнинг юрак-қон томир тизимига бўлган салбий таъсирларини аниқлаш, шу билан бирга, замонавий лапараскопик жарроҳлик (Слезе гастроектомия ва Минигастрошунтлаш) усуллари беморлар саломатлиги ва юрак фаолиятига ижобий таъсирини кўрсатишни мақсад қилади. Мақсадимиз, замонавий жарроҳлик аралашувларининг юрак саломатлигини яхшилашдаги аҳамиятини аниқ кўрсатиш ва семизликни даволашнинг янги ёндашувларини ишлаб чиқишда илмий асос яратишдир.

Материал ва услублар : Ушбу тадқиқотимиз Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани Ибн Сино номли 1- шаҳар клиник шифохонасининг жарроҳлик бўлимида даволанган 28 нафар беморларнинг натижалари асосида таҳлил қилинди . Тадқиқотимизда 28та бемор : уларнинг 39,28% (11та) эркеклар, 60,72% (17та) аёллар ташкил қилади. Ёш кўрсаткичи бўйича эркеклар ўртача 40 ёшни, аёллар 44 ёшни ташкил қилади. Тана вазни индекси (ИМТ) бўйича эркеклар 39,5 кг/м² ни, аёллар эса 40,05 кг/м² ни ташкил қилади. Шу билан бирга семизлик ва юрак фаолияти ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш, шунингдек, жарроҳлик амалётидан олдинги ва кейинги беморлар синдром ва симптомларнинг ўзгариши фоизларда аниқланди.

1-расм. Беморларнинг ТВИ ва ёш кўрсаткичи

Қолган текширувларимиз ҳам шу беморлар ўртасида жарроҳлик амалиётидан олдин ва кейинги 3 ва 6 ойлик касаллик тарихи натижалари солиштирилиб ўрганилган .

Натижалар: Жарроҳлик амалётидан олдин сэмизликнинг юрак фаолиятига таъсири эркаклар ва аёллар ўртасида фарқ қилди. Беморларнинг 54% (15 бемор) жисмоний ҳаракат натижасида юракда оғриқ, нафас қисишиши ёки чарчоқ каби белгиларнинг семизликдан кейин пайдо бўлганини айтди. Эркаклар орасида бу кўрсаткич 60% (9 эркак)ни ташкил этди, аёллар орасида эса 40% (6 аёл) ни ташкил қилди

2-расм. Семизликнинг юрак фаолиятига таъсири

Юқори қон босими билан 20 нафар беморда (71%) семизликдан ташқари, юқори қон босими ёки юқори холестерин даражаси ҳам мавжуд. Эркаклар орасида бу кўрсаткич 64% (7 эркак)ни, аёлларда эса 76% (13 аёл)ни ташкил қилди.

3-расм. Гипертензия билан касалланган беморлар статистикаси

Қуйидаги кўрсаткичимизда 8 нафар бемор (29%) Қандли диабет 2-тип ташхиси билан. Эркаклар орасида бу кўрсаткич 25% (2 эркак), аёлларда эса 75% (6 аёл)ни ташкил этди.

4-расм. 2-тоифа қандли диабет билан касалланган беморларнинг жинсий тақсимоли

Жисмоний фаоллик паст даражада, 19 беморда (68%) кунлик фаолиятларида кам ҳаракатлилик кузатилди. Эркаклар орасида 73% (8 эркак), аёлларда эса 65% (11 аёл) ташкил қилди.

5-расм. Жисмоний фаоллик паст даражада бўлган беморлар статистикаси

Гонартроз ва коксартроз касаликлари билан ҳам оғриган 10 беморда (36%) бўғимларда муаммолар топилди.

6-расм. Семизлик натижасида бўғимлардаги коксартроз

7-расм. Тизза бўғимидаги гонартроз

Зарarli одатлари бор 10 беморда (36%) сигарет чекиш ва алкагол исте`мол қилиш , эркаклар орасида 80% (8 эркак), аёлларда эса 20% (2 аёл) ни ташкил қилади.

Стресс ва депрессия 12 беморда (43%) семизлик ва юрак касалликлари билан боғлиқ психологик муаммолар (стресс, депрессия) мавжуд. Эркаклар орасида бу кўрсаткич 33% (4 эркак), аёлларда эса 67% (8 аёл)ни ташкил қилди.

14 беморда (54%) жинсий ҳоҳишнинг пасайиши кузатилди ,эркаклар 64%(9 бемор) , аёлларда эса бу кўрсаткич 36% (5 бемор) ни ташкил қилди. ИМТ кўрсаткичи бўйича ўсиб бориш тартиби кузатилди.

18 беморда (64%) нафас қисиши билан шикоят қилди, эркаклар орасида 61% (11 бемор), аёлларда 39% (7 бемор) ни ташкил қилди . ИМТ кўрсаткичи ўсиб бориш тартибида.

8-расм. Сигарет чекиш бўйича статистика

9-расм. Стресс ва депрессия билан боғлиқ беморларнинг жинсий тақсимоти

10-расм. Жинсий хоҳишнинг пасайиши ТВИ бўйича

11-расм. Нафас қисиши билан шикоят қилган беморлар тақсимоти

Яна бир қанча беморларда қўшимча қуйдаги салбий ўзгаришлар бўлди:

т/р	Қўшимча шикоятлар	Эркаклар (11 бемор)	Аёллар (17 бемор)	Умумий фойз (28 бемор)
1	Юқори холестерин	55% (6 бемор)	71% (12 бемор)	64%
2	Метаболик синдром	81% (9 бемор)	88% (15 бемор)	85%
3	Юрак этишмовчилиги	18% (2 бемор)	18% (3 бемор)	18%
4	Тахикардия	45% (5 бемор)	53% (9 бемор)	50%
5	Бош айланиши ва бош оғриғи	45% (5 бемор)	47% (8 бемор)	46%

Бариатрик жарроҳлик амалиётидан кейинги натижалар сезиларли даражада ижобий бўлиб, беморларнинг умумий соғлиғида ва ҳаёт сифатида катта ўзгаришлар кузатилган.

Беморларнинг жарроҳлик амалиётидан кейинги ҳолат кўрсаткичлари

т/р	Жарроҳлик амалётидан кейинги кўрсаткичлар	Бариатрик амали- ётдан олдинги (%)	Бариатрик амали- ётдан кейинги (%)	Ўзгариш (%)
1	Семизликни юрак фаолиятига таъсири	54% (15 нафар)	14% (4 нафар)	-40%
2	Жисмоний фаоллик	68% (19 нафар)	18% (5 нафар)	-50%
3	Жинсий хоҳиш камлиги	50% (14 нафар)	25% (7 нафар)	-25%
4	Бош айланиши Бош оғриғи	46% (13 нафар)	21% (6 нафар)	-25%
5	Тахикардия (тез юрак уриши)	50% (14 нафар)	30% (8 нафар)	-20%
6	Қон босимининг ўзгариши	71% (20 нафар)	36% (10 нафар)	-35%
7	Нафас етишмовчилиги	64% (18 нафар)	25% (7 нафар)	-39%
8	Чарчок	85% (24 нафар)	29% (8 нафар)	-56%
9	Ўзига бўлган ишончининг ошиши	18% (5 нафар)	57% (16 нафар)	+39%
10	Депрессия ва ташвиш	42% (12 нафар)	24% (5 нафар)	-18%
11	Қандли диабет 2-тип	29% (8 нафар)	10% (3 нафар)	-19%
12	Бўғимлардаги муоммолар	36% (10 нафар)	14% (4 нафар)	-22%

Умуман олганда, операциясидан кейин беморларнинг соғлиғи, жисмоний фаоллиги юрак кон томир системаси ва психологик ҳолати анча яхшиланган, бу эса ушбу усулнинг самарадорлигини тасдиқлайди.

Хулоса. ЛСГ дан кейин оғир семириб кетган беморларда тана вазнининг камайиши кўп ҳолларда қониқарли, витамин мувозанати ва бирга келадиган патологияларнинг динамикаси ижобий бўлди бу кўп ҳолларда ушбу амалиётни хавфсиз эканлигини маълум бўлди. Шу билан бирга, бариатрик операциясидан сўнг семизлик йўқолиб, беморнинг юрак фаолияти ва ҳаёт тарзи яхшиланганлиги операциянинг жуда ҳам самарали эканлигини кўрсатди. Юқоридаги кўрсаткичлар бунинг исботидир.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Курганов И. А., Матвеев Н. Л. Лапароскопическая бариатрическая хирургия как метод лечения сахарного диабета 2-го типа у пациентов с ожирением и метаболическим синдромом // Эндоскопическая хирургия : журн. — 2014. — Т. 20, № 3. — С. 53—61.
2. Салухов В. В., Ильинский Н. С., Васильев Е. В. и др. Возможности метаболической хирургии в лечении сахарного диабета 2 типа у больных с алиментарным ожирением 1 степени // Сахарный диабет : журн. — 2018. — Т. 21, № 1. — С. 15—25.
3. Погонцева Е. Первую в России операцию для лечения диабета 2-го типа провели в Ростове-на-Дону : Медвестник. — 2019. — 28 сентября.
4. Are you a Candidate Архивная копия от 2 мая 2023 на Wayback Machine // IFSO
5. American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (АСМБС) and International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders: Indications for Metabolic and Bariatric Surgery // Surgery for Obesity and Related Diseases. - 2022. - Vol. 18. - Issue12. -P.1345-1356.

Иқтибос учун: Бозоров Ш.Т., Ҳайдаров А.Б., Мухитдинов Н.Ш. Семизликнинг юрак фаолиятига таъсири ва уни замонавий жарроҳлик усуллари орқали даволаш натижалари таҳили // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — 2025. — № 5(19). — Б. 740–745. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17233535>